

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗКУЛЬТУРЫ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ

Рузиева Юлдузхон Абдирашидовна

Национальный исследовательский институт профессионального развития и обучения педагогов новым методикам имени А.Авлони

Аннотация: В статье рассматриваются роли учителя физической культуры в образовательном процессе, его значения в формировании личностных качеств учащегося. А также, использование инновационных технологий в процессе преподавания физкультуры в общеобразовательных школах.

Ключевые слова: физическая культура, инновационные технологии, мотивация, учитель, образовательный процесс.

Изменение образовательных стандартов требует от современного университета усилий по адаптации к быстро меняющимся условиям, соответствия новым требованиям к образовательному процессу. Будущее школьного образования, подготовка специалиста современного типа предполагает повышение активности и ответственности как преподавателей, так и студентов. При этом утрачивают свою ценность некоторые устоявшиеся модели и концепции прагматического толка. «Утилитаристский тренд в высшем образовании не способствует разрешению проблемы неопределенного будущего школ и грядущих перемен. Большинство школ вынуждены с возрастающими усилиями заново изобретать и создавать устойчивые модели, которые способны вовлекать учеников в конкретный образовательный процесс, открывающий перед ними новые возможности» [1].

Для многих из нас опыт физического воспитания в школе сформировался, из того как мы воспринимали этот предмет. Можно смело заявить, что для подавляющего большинства учеников урок по физической культуре является наиболее интересным. Для меня, занятия отличались от других школьных предметов своим содержанием, организацией и методикой. Именно уроки физкультуры надолго запомнились ярким и красочным содержанием. Они всегда проходили на правильном эмоциональном уровне и добрым отношением между учениками и учителем. Как становятся педагогами. Разные бывают пути. Для некоторых из нас это было больше связано с занятиями спортом, в различных секциях. Поэтому уже сложно представить жизнь без физической активности. Однако изредка бывают моменты, когда во время трудовой

деятельности мы сомневаемся, почему вообще выбрали эту профессию - преподаватель физической культуры. Учитель физкультуры и его уроки отличаются от прочих школьных предметов. Ведь физкультурные занятия должны в себе содержать и пользу, и развлечение одновременно.

Таким образом, в соответствии с целями совершенствования методов организации учебного процесса на физкультурных факультетах проведено два исследования:

– задачами которых являются: определение преимуществ и недостатков использования мультимедийных средств в процессе преподавания физкультуры в общеобразовательных школах;

– выявление потребности повышения квалификации преподавателей по овладению инновационными средствами в преподавании физкультуры в общеобразовательных школах;

– анализ факторов, влияющих на посещаемость учениками занятий, эффективность использования инновационных технологий в преподавательской практике физического воспитания.

Основные результаты исследования дают возможность оценить качество взаимодействия учительского состава и учеников на практике физического воспитания [3].

Революционные сдвиги в информационных технологиях закономерно повышают значение активного использования преподавателями мультимедийных средств в процессе формирования новой образовательной среды, что является основой повышения качества современного образования. По данным настоящего исследования, две трети учителей состава используют в своей педагогической работе технические средства и инновационные компьютерные технологии в процессе преподавании физкультуры в общеобразовательных школах.

Работа по физическому воспитанию в школе отличается большим многообразием форм, которые требуют от учащихся проявления организованности, самостоятельности, инициативы, что способствует воспитанию организационных навыков, активности, находчивости. Осуществляемое в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим воспитанием и трудовым обучением физическое воспитание содействует всестороннему развитию школьников. Успешное решение задач физического воспитания младших школьников возможно лишь в том случае, если оно становится органической частью всего учебно -воспитательного процесса, предметом общего беспокойства педагогического коллектива, родителей и общественности, когда каждый педагогический работник выполняет свои

обязанности в соответствии с «Положением о физическом воспитании учеников общеобразовательной школы».

Наша цель:

- * Определить, что такое физическое воспитание.
- * Понять роль и преимущества физического воспитания.
- * Рассмотреть, на личном опыте, роль физического воспитания в вашей жизни.
- * Выяснить, какие изменения произошли в физическом воспитании за последние годы [2].

Итак, что такое физическое воспитание и что оно значит для меня? Наши собственные

ценности и убеждения о физическом воспитании связаны с нашей социализацией в школьной среде (какой опыт мы получили в детстве), значительно влияют на нашу сущность и методы подачи. Заинтересованность ребенка и убеждение его в важности и значимости в занятиях оздоровительной физической культурой.

Учителя физического воспитания должны не только осознавать и признавать свои убеждения и ценности, но также и то, что они могут быть оспорены. Таким образом, отправной точкой для определения физического воспитания должно быть изучение опыта физического воспитания и степень, в котором это может повлиять на наше собственное определение предмета.

Однако на протяжении всего развития данного учебного предмета, физическое воспитание было сосредоточено на физическом, ментальном (эмоциональном и познаваемом) и моральном (включая социальные аспекты) уровне. Физическое воспитание - это больше, чем просто развитие физических навыков. Данный предмет больше ориентирован на развитие личности в целом. Это позволяет ребенку добиться успеха во многих областях развития. Физическое воспитание - это не просто обучение специфическим спортивным навыкам. Хотя успешное участие в физкультуре и спорте может быть первоначальной целью учебной программы, но также стоит обращать внимание и на развитие способности учеников оценивать свою собственную и чужую работу, повышать ответственность за их собственный прогресс и, наконец, применять свои знания в сложных ситуациях, которые позволят им развивать то, что обычно называют навыками мышления высшего порядка [1].

Физическая активность сама по себе является сложной, многомерной дисциплиной.

Можно часто встретить публикации, в которых рекомендованы уровни физической активности. Например, рекомендуемый уровень физической активности для школьников разных возрастов:

- в общей сложности составляет по меньшей мере 60 минут физической активности умеренной интенсивности каждый день. Не реже двух раз в неделю они должны включать упражнения по улучшению здоровья опорно-двигательного аппарата (мероприятия которые производят высокие физические нагрузки на кости), мышечную силу и гибкость. А также, с увеличением уровня детского ожирения акцент делается на школах, чтобы проследить, как правильное питание и физические упражнения влияют на общее состояние здоровья и благополучие.

Обучение начальному физическому воспитанию сосредоточено на то, чтобы ранний опыт являлся положительным. Определение физического воспитания было сформулировано многими способами. Каждое из них содержит различные основные цели и связанные с ними преимущества для объекта обучения [3]. Используя данные приемы физического обучения, мы обосновали физическую культуру как предмет учебной программы в общеобразовательной школе с использованием инновационных технологий в повышении эффективности учеников.

Ясно, что физическое воспитание может влиять на уровень физической активности. Одна из ключевых характеристик субъекта - влияние. То есть, отношение ученика к физической активности может быть навязано со стороны ближайшего окружения, в том числе и учителей. Если виден положительный результат, вполне вероятно, что ученики будут позитивно относиться к физической культуре. Тем не менее, мы должны признать, что с точки зрения рекомендуемой физической активности мы не ставим перед собой цель достичь какого-либо определенного уровня физического воспитания, так как каждый человек уникален и индивидуален. Стоит отметить, что физическое воспитание не ограничивается школьными занятиями физической культуры. Чтобы учитель создавал мотивационные уровни для развития учеников и обеспечивал устойчивое взаимодействие в рамках их основного опыта, дети должны продолжать участие в физической деятельности не только внутри школы, но и за пределами образовательного учреждения. Поэтому важно, чтобы мы стремились развивать связи с другими спортивными организациями, чтобы поддерживать развитие ребенка вне школьной среды [2].

Таким образом, сравнительный анализ оценок учителей и учеников показывает, что привычки медиа потребления в рамках молодежной субкультуры формируют у учащихся завышенные ожидания по отношению к частоте использования мультимедийных средств в учебном процессе, что не всегда представляется оправданным с точки зрения лектора.

Одним из важных факторов, способствующих такому переходу, является использование современных компьютерных технологий. Существенным

барьером для формирования новой образовательной среды можно считать рассогласование в ожиданиях учителей и учеников по поводу интенсивности их использования. При этом следует учитывать риски, вытекающие из широкого проникновения в образовательные практики разнообразных технических устройств и интернета. Расширение практик использования таких средств должно сочетаться с развитием критического мышления и приоритетностью смысловых содержательных аспектов изучаемых предметов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Давронова М.В., Петров А.Е. (2021). Новые педагогические и информационные технологии в теории и методике преподавания физической культуры. – М.: Академия.
2. Полянская Г. В. (2019). Методика обучения физической культуре в общеобразовательной школе. Вестник науки и образования, (1-1 (55)), 86-91.
3. Цатурова И.А. (2020). Компьютерные технологии в обучении физическому воспитанию. Учебное пособие для вузов. – М.: Высшая школа.

